

УДК 378.016

DOI 10.5281/zenodo.14762504

Ряполова Н.В.

Ряполова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Россия, 309516, Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 42, корп. 1. E-mail: Luba72007@yandex.ru.

Проблемные ситуации как средство формирования познавательной мотивации студентов экономических специальностей на занятиях по иностранному языку

Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования устойчивой мотивации к изучению иностранного языка в высших образовательных учреждениях. Целью исследования является представление опыта работы преподавателей иностранного языка СТИ НИТУ «МИСИС» по использованию проблемных речевых ситуаций, способствующих формированию познавательной мотивации студентов. В результате проведенной работы определена роль познавательной мотивации в развитии иноязычной речевой деятельности, представлен алгоритм разрешения проблемной ситуации, приведены примеры проблемных речевых ситуаций, используемых в ходе развития иноязычной речевой деятельности студентов экономических направлений. Сделан вывод, что использование проблемных речевых ситуаций на занятиях по иностранному языку в СТИ НИТУ «МИСИС» способствует формированию познавательной мотивации студентов, активизации речемыслительной деятельности, развитию коммуникативных навыков, формированию культуры мышления.

Ключевые слова: познавательная мотивация, проблемные ситуации, мотив, речемыслительная деятельность, коммуникативные навыки.

Ryapolova N.V.

Ryapolova Natalia Valeryevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Staro-Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov (branch) of the National Research Technological University MISIS, Russia, 309516, Stary Oskol, Makarenko microdistrict, Building 1, 42. E-mail: Luba72007@yandex.ru.

Problematic situations as a means of forming cognitive motivation of students of economics majors in foreign language classes

Abstract. The article is devoted to the formation of sustainable motivation to learn a foreign language in higher educational institutions. The purpose of the study is to present the experience of teachers of the foreign language at NUST MISIS in using problematic speech situations that contribute to the formation of students' cognitive motivation. As a result of the work carried out, the role of cognitive motivation in the development of foreign language speech activity is determined, an algorithm for solving a problematic situation is presented, examples of problematic

speech situations used in the development of foreign language speech activity of students of economic fields of study are given. It is concluded that the use of problematic speech situations in foreign language classes at NUST MISIS contributes to the formation of cognitive motivation of students, the activation of speech-thinking activity, the development of communicative skills, and the formation of a culture of thinking.

Key words: cognitive motivation, problem situations, motive, thinking activity, communication skills.

В настоящее время иностранный язык рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки студента и важная предпосылка построения успешной карьеры выпускника в будущем. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования в перечне универсальных компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата по направлению подготовки 8.03.01 Экономика определена необходимость «осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), эффективно функционировать в национальном и международном коллективах индивидуально и как член команды. (УК-4)» [8, с. 9]. Требования стандарта предполагают, что современный специалист должен не только уметь понимать письменную и устную речь, а также писать и говорить, но и уметь эффективно действовать в условиях иноязычного общения, что подразумевает значительно более высокий (по сравнению с актуальным) уровень языковой, речевой и внеязыковой подготовки [6, с. 91].

В связи с этим перед высшими образовательными учреждениями нашей страны стоит важная задача – организовать процесс обучения иностранному языку таким образом, чтобы он максимально способствовал формированию познавательной мотивации студентов с целью активизации развития иноязычной речевой деятельности.

Мотивация обучающихся является необходимой предпосылкой общения на иностранном языке и условием успешного овладения им. «Мотив (лат. *moveo* – побуждать, приводить в движение) –

внутренняя причина, побуждение обучающегося к действию; психическое явление, становящееся побуждением к определенной деятельности, отражающее потребности и интересы личности» [1, с. 76].

Проблема формирования мотивов поведения обучающегося в учебно-познавательной деятельности является одной из фундаментальных (стержневых) проблем в педагогике и психологии и отражается в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, А.Н. Леонтьев приходит к выводу, что «формирование личности человека находит свое психологическое выражение в развитии ее мотивационной сферы» [3, с. 31]. Л.И. Божович и ее сотрудники длительное время изучавшие мотивы учения у школьников, выделили широкие социальные мотивы получения знаний и мотивы, порожденные самой учебной деятельностью [2, с. 59].

Познавательная мотивация как педагогическое явление имеет двусторонний характер, «с одной стороны, это форма самоорганизации и самореализации обучающегося; – с другой – результат особых усилий преподавателя в организации разнообразной деятельности студентов как субъектов образовательного процесса» [9, с. 12].

Формирование познавательной мотивации придает смысл учебному процессу, стимулируя тем самым речемыслительную деятельность студентов и вызывая у них желание больше узнать и научиться мыслить на иностранном языке. Знание преподавателем иностранного языка мотивов учения студентов является важным условием оптимальной организации учебного процесса. Доминирующими мотивами к изучению языка у студентов не-

языкового вуза могут быть следующие: общение с людьми разных национальностей, профессиональные интересы, общекультурная подготовка. Необходимо отметить, что именно параметры, присущие конкретному человеку, позволяют вызвать истинную мотивацию. Это может быть контекст деятельности, личный опыт, мировоззрение, интересы и склонности и т.д. В ходе развития иноязычной речевой деятельности учет личностных свойств обучающегося обеспечивает его активную коммуникацию на иностранном языке. Поэтому на занятиях перед преподавателем возникают задачи, заключающиеся в необходимости создания подлинной коммуникации и доброжелательной атмосферы, т.к. «стрессовая ситуация блокирует сознание человека и, соответственно, блокирует овладение языком» [7, с. 132]. Разрешение данных задач мы осуществляем в проблемных ситуациях, представляющих собой действительность иноязычного общения.

Проблемная ситуация является неотъемлемой составляющей проблемного обучения и описывается «как особый вид интеллектуального взаимодействия преподавателя и обучающегося, отличающийся высокой мотивированностью последнего к поиску и усвоению новых для него знаний и/или способов деятельности» [5, с. 45].

Для регуляции включения студента в проблемную учебную ситуацию необходимы мотив и цель в виде желаемого конечного результата. Наличие цели конкретизирует условия развития иноязычной речевой деятельности студентов. «Сформированная мотивация, представляющая собой систему «мотив-цель», есть реальный побудитель конкретной деятельности» [4, с. 311]. Чем активнее ведет себя обучающийся и глубже включается в разрешение проблемной ситуации, тем интенсивнее осуществляется учебный процесс.

Чтобы процесс разрешения проблемной ситуации носил обучающий характер, необходима определенная последо-

вательность его организации. С этой целью на занятиях по иностранному языку в СТИ НИТУ МИСИС мы используем алгоритм Д. Уиллиса [10, с. 21-22]:

1. Подготовительный этап (Preparation and priming). На подготовительном этапе преподаватель дает студентам установку на выполнение проблемного задания, которое создает проблемную ситуацию.

2. Этап обсуждения (Task and report phase). Малые группы или пары обдумывают 2-3 возможных варианта решения проблемы, сравнивают их и выбирают 1 вариант решения для обсуждения целой учебной группой, объясняя, почему выбрали именно этот вариант.

3. Письменный этап № 1 (Writing phase 1). Планирование. После обсуждения целой группой можно предложить студентам написать собственный план решения проблемы с учетом результатов этапа обсуждения.

4. Письменный этап № 2 (Writing phase 2).

Вот примеры некоторых проблемных речевых ситуаций, используемых нами в ходе развития иноязычной речевой деятельности студентов экономических направлений подготовки:

Ситуация 1. Трейси и Джастин, коллеги из Red Arrow, встречаются, чтобы решить на что им целесообразнее потратить рекламный бюджет, предназначенный для фирмы Joys of Germany. Вначале посмотрите информацию ниже. Затем возьмите себе роль Трейси (партнер А) или Джастина (партнер В). Используйте заметки в досье партнера, чтобы обсудить различные варианты.

Budget €50,000

Ad in large general magazine: €6,000 per issue

Ad in small specialist magazines: €2.000 per issue

Buying keywords. €100-1,000 per word

Two-week bus ads in major British cities: €500 per city

Postcards: €1,000 for 50,000 postcards + €1,000

Ситуация 2. Задача: Подготовьте отчет о возможности получения франшизы.

Вы и ваши друзья заинтересованы в создании собственного бизнеса путем покупки права на использование торговой марки известной компании. Со своей командой:

1. Выберите интересующий вас бизнес.
2. Найдите как можно больше общей информации о франшизе и, в частности, о том, что вас интересует.
3. Определите, что вам нужно для организации бизнеса.
4. Узнайте, что на самом деле предлагает франшиза.
5. Определите стоимость создания франшизы.

Представьте свои выводы группе.

Ситуация 3. Вас попросили провести маркетинговое исследование органического кофе. Вы должны выбрать один из следующих методов сбора информации: прямая почтовая рассылка, телемаркетинг, личное интервью. Сделайте заметки о преимуществах и недостатках вышеперечисленных методов. Обратите внимание на следующие факторы: analysis time; how much time it takes up; how wide an area can be covered; how good the response rate is; telephone charges; interviewers' fees; cost of postage; preparation time.

Работайте в малых группах. Сравните и обсудите ваши идеи, попытайтесь прийти к консенсусу относительно наиболее предпочтительного метода сбора данных.

Ситуация 4. Покупатель и продавец в индустрии моды договариваются о встрече. Вначале необходимо позвонить, чтобы определить окончательную повестку дня встречи.

Перечень тем, которые вы бы хотели обсудить.

1. You want to reduce prices, but need a guarantee on quality.
2. A meeting is urgent. Ideally, it must

be before the end of the month.

3. You would also like to add in a final point.

4. Deliveries must be on time in future.

5. You want to introduce your assistant, who will be taking over womenswear next year.

6. Some of the designs in the catalogue are outdated.

Вместе с партнером определите повестку дня. На встрече познакомьте своих коллег с партнером.

Проблемные речевые ситуации, создаваемые в ходе развития иноязычной речевой деятельности, направлены на создание условий, стимулирующих ситуативную коммуникативную потребность высказывания у студентов. Они побуждают обучающихся активно взаимодействовать с профессионально ориентированной информацией: сравнивать, сопоставлять, группировать, обобщать, классифицировать информацию в процессе общения на занятии. Компоненты ситуации вызывают у студентов интерес и готовность говорить, являются личностно значимыми; языковые возможности ситуаций способствуют содержательному общению, отражают их потребности и интересы, стимулируют обмен мнениями, выражение собственного мнения, оценки. Все это способствует не только овладению новыми знаниями, умениями и навыками, но и личностному развитию студентов, в особенности развитию их творческих способностей.

Таким образом, использование проблемных речевых ситуаций на занятиях по иностранному языку со студентами экономических направлений подготовки в СТИ НИТУ «МИСИС» порождает у них высокую познавательную мотивацию, активизирует речемыслительную деятельность, развивает коммуникативные навыки, способствует формированию культуры мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Г.А., Вяликова Г.С., Тютюкова И.А. Краткий педагогический словарь. М.: В. Сека-

- чев: Институт общегуманитарных исследований. 2007. 181 с.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2е, стереотип. М.: Изд-во «Ин-т практич. психологии»; Воронеж: НПО «МОД-ЭК», 1997. С. 55-91.
 3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1959. 331 с.
 4. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984. 444 с.
 5. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика, 1972. 282 с.
 6. Милорадов С.А. Некоторые проблемы обучения английскому языку в вузе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 4. С. 91-95.
 7. Михайлина О.А. Некоторые вопросы коммуникативного подхода в преподавании иностранных языков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 4 (22). С. 131-132.
 8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-38-03-01-ekonomika-954> (дата обращения 10.01.2025).
 9. Флеров О.В. Иноязычная коммуникативная мотивация и её развитие в учебном процессе // Психология и Психотехника. 2017. № 3(3). С. 53-68.
 10. Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford, 2007. 278 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva G.A., Vjalikova G.S., Tjut'kova I.A. Kratkij pedagogicheskij slovar'. M.: V. Sekachev: Institut obshhegumanitarnyh issledovanij. 2007. 181 s.
2. Bozhovich L.I. Problemy formirovanija lichnosti: Izbr. psihol. trudy / Pod red. D.I. Fel'dshtejna. Izd. 2e, stereotip. M.: Izd-vo «In-t praktich. psihologii»; Voronezh: NPO «MODJeK», 1997. S. 55-91.
3. Leont'ev A.N. Problemy razvitija psihiki. M., 1959. 331 s.
4. Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii. M.: Nauka, 1984. 444 s.
5. Matjushkin A.M. Problemnye situacii v myshlenii i obuchenii. M.: Pedagogika, 1972. 282 s.
6. Miloradov S.A. Nekotorye problemy obuchenija anglijskomu jazyku v vuze // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2014. № 4. S. 91-95.
7. Mihajlina O.A. Nekotorye voprosy kommunikativnogo podhoda v prepodavanii inostrannyh jazykov // Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii. 2013. № 4 (22). S. 131-132.
8. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovanija – bakalavriat po napravleniju podgotovki 38.03.01 Jekonomika. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-38-03-01-ekonomika-954> (data obrashhenija 10.01.2025).
9. Flerov O.V. Inojazychnaja kommunikativnaja motivacija i ejo razvitie v uchebnom processe // Psihologija i Psihotehnika. 2017. № 3(3). S. 53-68.
10. Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford, 2007. 278 p.